

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT BOSHQARUVI AKADEMIYASI
“BOSHQARUV SOTSIOLOGIYASI VA PSIXOLOGIYASI”
KAFEDRASI**

**IJTIMOIY DAVLATDA INKLYUZIV YONDASHUV
IMKONIYATLARI**

Mavzusidagi ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

2024-yil 3 aprel

Toshkent 2024 yil

UDK: 340.347 (575.1)

“Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuv imkoniyatlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent., 2024. 342 b.

Mas’ul muharrir:

Bekmurodov M.B. – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi “Boshqaruv sotsiologiyasi va psixologiyasi” kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Nashrga tayyorlovchilar:

M.Bekmurodov, B.Karimov, A.Abdullayev, N.Mannanova

Tahrir hay’ati:

A.Yuldashev – tarix fanlari doktori, professor
B.Karimov – sotsiologiya fanlari doktori, professor
X.Xayitov – yuridik fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Matibayev – sotsiologiya fanlari doktori, professor
Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “Ijtimoiy davlatda inklyuziv yondashuv imkoniyatlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plamida Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy davlatning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, ijtimoiy davlatda davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirishning dolzarb masalalari, shuningdek, ijtimoiy davlatda jamiyatni faollashtirish, inklyuziv muloqot va inklyuziv faoliyatni yo‘lga qo‘yishning ijtimoiy asoslari, inson qadriga bo‘lgan e’tiborning ahamiyati borasida olib borilayotgan tadqiqotlar asosidagi maqolalar o‘rin olgan.

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ИНСОН ҚАДРИНИ ЮКСАЛТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ЁНДАШУВ

Астанов Ахунжон Раубович
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
«Сиёсатшунослик» кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада самарали давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш, шу жумладан, давлат фуқаролик хизматида коррупциянинг турли кўринишлари юзага келишини олдини олишда давлат фуқаролик хизматчисининг касбий ва шахсий сифатлари алоҳида ўринни эгаллаши. Давлат хизматчисида ўз касбига фидоийлик, наъмунали хулқ-атвор, ахлоқ ва умуминсоний фазилатлар ва халқаро стандартларни жорий этиш ҳамда, қонун ва қонуности ҳужжатларини қабул қилиш каби фикр ва мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: Давлат фуқаролик хизмати, хулқ-атвор, инсонпарварлик, одоб-ахлоқ қоидалари, коррупция, садоқат ва ҳалоллик, касбий этика.

Abstract. In this article, the professional and personal qualities of the state civil servant occupy a special place in the organization of an effective state civil service, including the prevention of various forms of corruption in the state civil service. Opinions and opinions of the public servant, such as dedication to his profession, exemplary behavior, ethics and universal human qualities, introduction of international standards and adoption of laws and regulations are given.

Key words: Public civil service, behavior, humanity, ethics, corruption, loyalty and honesty, professional ethics.

Кириш. Ҳар қандай жамиятда ижтимоий соҳанинг муҳим мақсади бу инсон, оила ва жамоани қўллаб қувватлаш ҳамда ривожлантириш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда Янги Ўзбекистонда ҳам туб ислохотлар амалга оширилиб, инсон қадрини энг устувор вазифалардан қилиб белгиланди. Шунинг учун Президентимиз Шавкат Мирзиёев асосий қонунимизда «Ўзбекистон — ижтимоий давлат» деган тамойилни мустаҳкамлаш ғоясини илгари сурган эди [1;12]. Чунки, «Ижтимоий давлат» тушунчаси «Инсон қадрини» тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган тушунча ҳисобланади. Ушбу ғоянинг туб негизида, аввало, инсон қадрини улуғлаш, аҳолига хизмат қилишдек олижаноб мақсад мужассамдир», деб таъкидлаган эди. Бундан ташқари давлатимиз раҳбарининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида бу ғоя янада мустаҳкамланиб, ижтимоий давлатни барпо этишнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди. Давлатимиз раҳбари бу хусусда тўхталиб, «Биз Янги Ўзбекистонни «ижтимоий давлат» тамойили асосида қуришни мақсад қилишимиз. Буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак», дея таъкидлади [2;6]. Бу шундан далолат берадики, ҳозирги кунда ижтимоий давлатга ўтишимиз замон талабидан келиб чиқмоқда.

Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун ижтимоий тенглик ва адолат тамойиллари асосида муносиб яшаш шароитини яратиш беради. У ижтимоий тафовутларни камайтириш, муҳтожларга ёрдам бериш бўйича самарали сиёсат олиб борадиган давлат моделидир. Шу нуқтаи назардан жамиятда ижтимоий ёрдамга муҳтож аҳолига ижтимоий ёрдам кўрсатиш давлатимизнинг бугунги кундаги туб ислохатларидандир. Инсон қадрни жамиятимизнинг энг муҳим тамойилларидан бири бўлиб, адолатли ва инсонпарвар дунё қуришда катта аҳамиятга эга. Ҳар бир инсоннинг ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳурмат қилиниши, тенглик ва адолат тамойиллари асосида яшашимиз лозим. Фақат шунда биз ҳақиқий тараққиёт ва тинчликка эриша оламиз.

Бу борада профессор М.Бекмуродов жамиятда инсон қадрини юксалтириш борасида шундай дейди, «Инсон омили – ҳар бир одамнинг имкониятларини ошириш, уни кучайтириш ҳам демакдир. Бу эса ҳар бир кишига хос биологик, психологик ва интеллектуал салоҳиятни кучайтиришни тақозо қилади. Бу жараённинг пишиқ, пухта бўлиши, бир маротабалик тадбир бўлиб қолмаслиги учун илмий асосга қурилмоғи керак. Яъни Инсон омилини такомиллаштиришнинг назарий, эмпирик асосларини яратиш, ўзбекистонликларнинг ижтимоий ва меҳнат фаоллигини, уларни жамиятни бошқаришга реал жалб қилишнинг ижтимоий механизмларини ишлаб чиқиш шахс манфаатларини ифодалашнинг ошқоралигини таъминлаш зарур» [3;15].

Ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, «ижтимоий давлат» тушунчаси илк бор фанда 1850 йилда Лоренс фон Штейн томонидан қўлланилган [4;45]. Лоренс фон Штайннинг «ижтимоий давлат» тушунчасига берган таърифи қуйидагича бўлиб давлат функцияларини янгича тушуниш учун асос бўлган бир қатор фундаментал қоидаларни ўз ичига олган. Унинг таъкидлашича, ижтимоий давлат турли хил ижтимоий табақалар, алоҳида шахслар учун ҳуқуқларда мутлақ тенгликни сақлашга мажбурдир. У ўзининг барча фуқароларининг иқтисодий ва ижтимоий тараққиётига ҳисса қўшишига интилади, чунки пировардида, бирининг ривожланиши бошқасининг тараққиёти шартли бўлиб, ижтимоий давлат ҳам шу асосда шакллана боради.

Миллий давлатчилигимиз тарихини ўрганганимизда ҳам «ижтимоий давлат» тушунчаси шунга ўхшаш номларда кўплаб учрашига гувоҳ бўламиз. Масалан, IX-X асрларда яшаб ижод қилган Абу Наср Форобийнинг «Фозил одамлар шаҳри» асарида фозил шаҳар ҳақида унда ҳукмдорларнинг адолати, адолатли ҳукмдорнинг хислатлари қандай бўлиши кераклиги ҳақида билдирилган фикрлар айнан ижтимоий давлат тамойилининг мазмун-моҳияти ҳисобланади [5;35]. Шунга ўхшаш фикрлар Алишер Навоий бобомизнинг ҳам эзгу орзуси бўлганлигини кўришимиз мумкин. У инсонларнинг бахтли яшаши учун энг аввало инсонни ўзини кучайтириш шунингдек, муносиб ижтимоий муҳит яратиш, маърифатли давлат бошқаруви, адолатпарвар ҳукмдор, инсонларнинг ўзаро меҳр-оқибатлилиқ ва юксак ахлоқийликка эга бўлишни илгари сурган эди. Маълумки ўзбек халқи азалдан бир бирига елкадош бўлиб келган, бир-бирига ижтимоий ёрдамлар бериб келиш анъанаси барқарор амал

қилган Ўзаро ижтимоий кўмак бериш жараёни турли хил номлар билан аталган. Масалан, ҳашар байрам тўй ва маросимларни бирга ўтказиш бу ижтимоий ҳаракат турли тушунчалар билан аталган. Кейинчалик бу атамалар ижтимоий давлат атамасининг этимологик пойдевори вазифасини ўтади.

Президентимиз ушбу тушунчани изоҳлар экан, «Ижтимоий давлат бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечирishiга зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир»! дея таъриф берган эди. Назаримизда, буюк боболаримиз орзу қилган ва ўз асарларида келтирган «фозил шаҳар» ҳам моҳиятан «ижтимоий давлат»дир хусусиятларини изоҳлайди.

Ижтимоий давлат хусусиятлари, функцияларига тўхталадиган бўлсак асосан ҳозирги кунда глобаллашув жараёни ва бозор иқтисодиёти шиддат билан ривожланаётган даврда олимлар ижтимоий давлатнинг ўзига хос белгилари мавжуд эканини таъкидлайдилар ва Лоренс фон Штейндан фарқли равишда ушбу жиҳатларга қуйидагиларни киритади:

- ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти;
- кўп тармоқли ва аралаш иқтисодиёт;
- фуқаролик жамиятини шакллантириш;
- давлат томонидан турли ижтимоий дастурларни ишлаб чиқилиши;
- давлатнинг ҳар бир инсон учун муносиб турмуш шароити, ижтимоий таъминот ва шахс сифатида ўзини ўзи англаш йўлида тенг бошланғич шароитларни таъминлаш;
- давлатнинг фуқаролар олдидаги ижтимоий жавобгарлиги;
- суғурта ижтимоий тўловларининг ривожланган тизими ва бюджетни ташкил этувчи солиқларнинг юқори даражаси, ижтимоий соҳага тўловларнинг юқори миқдори;
- аҳолининг барча гуруҳлари учун хизмат кўрсатиш ва ижтимоий хизматларнинг ривожланган тизими;
- бюджет ижтимоий тўловларининг мавжудлиги;
- ижтимоий ҳимоя, ижтимоий таъминот ва бандлик давлат тизимларининг мавжудлиги;
- жамиятнинг барча муҳтож аъзоларини истисносиз ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими мавжудлиги;
- фуқароларнинг фаровонлик даражаси учун жавобгарликни давлат ўз зиммасига олиши.

Ҳозирги замон тажрибасига кўра, Европа мамлакатларида ижтимоий давлат ғояси турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан мустаҳкамланган. Хусусан, Германияда унинг ижтимоий давлат экани Конституция даражасида белгиланган. Шунингдек, ижтимоий давлатнинг Скандинавия ва континентал моделлари ҳам мавжуд бўлиб, бунда давлатлар ўз фуқароларининг ижтимоий фаровонлиги, таълим, соғлиқни сақлаш соҳаларига, болалар ва ёшларга, кексаларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш учун масъул бўлади. Ижтимоий давлат ўз фаолиятида аҳолига нафақалар тўлашни, жамиятга хизмат кўрсатишни амалга оширади ва

уй-жой билан таъминлаш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилади. Бундан ташқари бевосита қўллаб-қувватлашга қаратилган сезиларли даражада кўп сонли дастурларни, балки иқтисодий бошқариш ва ташкил этишга қаратилган чоратadbирларни, шу жумладан, бандлик ва у билан боғлиқ масалаларни ҳамда комплекс макроиқтисодий бошқарувни амалга оширади.

Бугунги кунда ижтимоий давлат ижтимоий давлатнинг ўзига хос функциялари мавжуд бўлиб, олимларнинг аксарияти уларнинг асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатади:

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб қувватлаш;
- коррупция, қашшоқлик ва ишсизликка қарши кураш;
- ёш тadbиркорларга ёрдам;
- аҳоли бандлиги ва даромадлари доимий ўсишини таъминлаш;
- жамиятнинг барча аъзоларини ижтимоий суғурта билан таъминлаш;
- таълим, соғлиқни сақлаш ва маънавий-маданий ривожланишнинг қулайлигини таъминлаш;
- эҳтиёжманд шахсларни моддий қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий ҳимоя қилиш;
- жамиятдаги ижтимоий ва иқтисодий тенгсизликни камайтириш, имтиёзларни қайта тақсимлаш орқали муносиб турмуш шароитларини яратиш;
- ижтимоий хизматлар кўрсатишдир.

Умуман олганда бугунги кунда чиқаётган қонунларнинг аксари ижтимоий қонунлар ҳисобламоқда. Бундан кўриниб турибдики, мамлакатимизда ижтимоий соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар ва уларнинг ижобий натижалари ҳам диққатга сазовор. Чунончи, болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси 27 фоиздан 70 фоизга ошиб, 2 миллионга яқин боланинг боғча билан қамраб олингани халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилмоқда. Олий таълим муассасалари 2,5 баробарга ошиши, яъни уларнинг сони 198 тага етиши, ўз навбатида, олий таълимга қамров даражаси 9 фоиздан 38 фоизга ортишига замин яратди. Шу қаторда, 40 дан зиёд олийгоҳга академик ва молиявий мустақиллик берилиши улардаги таълим шароити ва сифати сезиларли даражада юксалганига ҳисса қўшганини қайд этиб ўтиш ҳам адолатдан бўлади.

Хулоса ўрнида шунини айтиш мумкинки, мамлакатимизда олиб борилаётган кенг қўламли ислоҳотлар «Инсон қадри учун» тамойили асосида аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, уларнинг фаровон ҳаёт кечирishi учун зарур бўлган барча шарт-шароит ҳамда қулайликларни яратишга қаратилган. Бу йилги давлат дастурида назарда тутилган ҳар бир банд ва уни мақсадли амалга ошириш механизмлари ҳам фикримизнинг яққол далилидир.

Иқтибослар/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 июнда конституциявий комиссия аъзолари билан бўлиб ўтган учрашув.URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5774>.

2. Конституцияси қабул қилинганининг 29 йиллиги муносабати билан байрам табриги. https://uza.uz/uz/posts/:Ўзбекистон_халқига_байрам_табриги_327358
3. Бекмуродов М.Б. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2020. – Б.15
4. Эволюции теории и практики «государства благосостояния» в 30-е годы. – М., 1998.
5. Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий / Таржимонлар Абдусодик Ирисов, Марҳам Махмудов, Урфон Отажон. Масъул муҳаррирлар М.Хайруллаев, М.Жакбаров. – Т.: Янги аср авлоди, 2016. – 228 б.

МУНДАРИЖА

Адхам Шарипович Бекмуродов	3
Алишер Юсубжанович Умаров.....	10
Мансур Бобомуродович Бекмуродов	15
Qaxraman Ramatullayevich Sariyev.....	22
Нарзулла Жўраев.....	30
Shohida Sodikova	33
Тошпўлат Матибаев	36
Абдусалом Адилович Умаров	44
Мукаррам Нурматова.....	46
Сарвар Отамуратов	52
Бобир Шаропович Каримов	56
Абдулахад Каххаров.....	66
Mavluda Gaffarova	75
Kamaldin Abzalovich Yunusov.....	80
Manzura Manafovna Abduraxmonova.....	84
Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев	91
Zukhrakhon Seitova	101
Бекзод Хакимович Толибов.....	103
Nilufar Xodjakbarovna Mannanova.....	107
Akmal Gadaymurodovich Abdullayev.....	114
Холида Омонкул қизи Зияева.....	119
Завқиддин Фарходович Ҳожиёв	125
Gulsum Gafurovna Tagieva	129
Азиза Тошмурадовна Қаямова,.....	132
Komilaxon Xonkeldiyeva	135
Сардорбек Усмонхужаевич Абдуллаев	139
Nazokatxon Kobiljonovna Tojibayeva.....	145
Одил Бектимир ўғли Тўраев	148
Doniyor Nortoijiyevich Xalilov	156
Farangiz Zohidjon kizi Mamarizaeva	160
Zafar Doniyorovich Arslonov	163
Сотволдиев Одилбек Аъзамжонович	168
Мафтунахон Умаровна Саидова	178

Диловар Исоқжоновна Negmatova.....	185
Нуруллаева Джамиля Сайфиевна	189
Ranjizoda Hurriyatxon Ziyod qizi Zoxiriy	193
A'zamova Kumush Salim qizi,	196
Адилова Райхон Хамидовна.....	200
Астанов Ахунжон Раубович	204
Sharipova Kamola Usmonjonovna	209
Бозорова Ўлмасхон Шамсидиновна	215
Vaxtiyor Shodmonov	221
Nigora Abdikadirova.....	224
Нодир Мусурманов	229
Xolmurodov Xolyigit.....	236
Mohim Shukurovna Boboyeva	241
Rahmatov Nuriddin Negqadamovich.....	246
Arifxodjayeva Luiza Farxodovna	250
Хайдарова Жавоҳира Акбаровна	255
Abdurahmonova M.M.....	261
Davlatjonova Mohidil	268
Ibragimov Jahongir Toshniyozovich.....	270
Ходжаев Фуркат Салимович	276
Моҳинур Юсуббаева	281
Abdurahmonova M. M.....	290
Raximbayeva Oftobxon	296
Тўрахўжаева Раъно Рустам қизи	300
Kobilov Uchkun Ulmasovich.....	304
Шаропов Садриддин Солиевич	310
Abdugaffarova Ozoda Abdusattarovna	314
Тажиева Дилноз Баҳодировна.....	319
Ixtiyarov Farhod Akmalovich.....	324
Шахризод Шокиров	328
Сардор Набиев.....	335
Muxriddin Maxammadaminovich Sodirjonov.....	344
Tursunboy Adxamjonovich Samadov	350
Nakimova M.F.....	353
МУНДАРИЖА.....	360